

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO'YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.

G'. Shukurov texnika fanlari nomzadi, professor (SamDAQU), A.G. Shukurov Samarqand viloyat xokim o'rinbosari, D.G. Islamova katta o'qituvchi, M.A. Shukurova. Talaba (SamDAQU).

Dunyoda odamlar paydo bo'lgandan buyon boshpana ya'ni uy joy qurilishi bilan mashg'ul bo'lishgan. Asrlar, ming yillar o'tishi bilan arxitektorlar, me'morlar – quruvchilar va odamlar bunyodkorligi va mehnati tufayli shinam turar-joy, jamoat, sanoat binolari, qadimiy me'moriy obidalar, ravon yo'llar, ko'priklar, jozibali istiroxat bog'lari, suv havzalari, favoralar, urmonlar va osmono'par ko'rkam bino va inshootlar qurilib, yer yuzining ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi.

Keyingi yillar mobaynida muxtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev O'zbekiston miqyosida qurilishga-arxitekturaga, yul, ayniqsa davlatlar aro magistral yul-transport qurilishiga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli bu soxalarni rivojlantirish maqsadida keyingi yillarda ko'plab prezidentimizni qarorlari, farmoyishlari va buyruqlari chiqib turibdi. Bunga misol qilib yaqinda e'lon qilingan Arxitektura-qurilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori (PQ-416-son, 08.11.2022 y.) qabul qilindi. Bunga asosan “ Mirzo ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti” sifatida qayta tashkil etildi.[1]

Har qanday jamiyatni, davlatni farovanligi, rivojlanishi shinam turar joy, turli-tuman jamoat, sanoat binolari va yo'l qurilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Keyingi 5-6 yilda O'zbekistoning barcha viloyatlarida qurilish soxasidagi mislsiz bunyodkorlik ishlari amalga oshirilayotganligining guvoxi bo'lib turibmiz.

Respublikamizda mustaqil davlat qurish jarayoni O'zbekiston olimlari, arxitektorlari, loyihachi va quruvchilari oldida mas'uliyatli vazifalarni qo'ymoqda. Zamon talablariga javob beradigan binolarni loyiha qilish, zamonaviy texnologiya va ishlab chiqarish talablariga javob beradigan sanoat va fuqaro binolarini qurib, ishga tushirish shular jumlasidandir. Bu masala ishlab chiqilgan “2022-2026 yillar yangi O'zbekistonni

rivojlanish harakatlar strategiyasi” da ham ko'zda tutilga.

O'zbekiston arxitekturasi xususida gap ketar ekan, uning o'ziga xos tarixiy madaniyat “unikumi” sifatida ifodalash lozimligini qayd etib o'tish kerak. Chunki, ilmiy manbalardan ma'lumki, dunyodagi eng mashhur va tarixiy Rim, Afina va Vavilon shaharlarining tengdoshi Samarqand hisoblanadi.[2]

Muxtaram Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev 2021 yil Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida “Samarqandni yana qaytadan Yer yuzining sayqaliga aylantiramiz. Kelgusi besh yilda 28 ming xonadonli 730 ta ko'p qavatli uylar barpo etiladi(oldingi besh yilga nisbatan 2 barobar ko'p). Cheka va olis hududlardagi 408 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlashga byudjetdan mablag' ajratiladi. “Renovasiya” dasturi asosida, Samarqand shahrining Temir yul hududida 100 mingdan ortiq aholi uchun ko'p qavatli zamonaviy uylar, Shirin massivida 90 ming nafar aholiga mo'ljallangan shaharcha barpo etiladi. Samarqand shahri yashash uchun qo'lay va jozibador “Millionli yashil shahar” ga aylantiriladi” degan edi.

Darhaqiqat buni isbotini keyingi ikki yil ichida Samarqand shahrida, turizmni rivjlantirish uchun o'rta osiyoda yagona bo'lgan “Boqiy shahar va eshkak eshish ko'li atrofida mexmonxonalar majmuasi”, mujizaviy xalqaro Samarqand aeroporti va butun O'zbekistonda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarida ko'rib turibmiz. Bu bunyodkorliklarni boshida, ya'ni “Bosh arxitektori” desak ham bo'ladi, muxtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev turibdi.

Jumladan bunga misol tariqasida quyidagi rasmda keltirilgan, Samaqanda qisqa vaqtda qurilgan, xalqaro aeroportni keltirish mumkin(1-rasm).

1 – rasm. Samarqand xalqaro aeroporti yangi terminali.

Samarqand betakror muqadas shahar. Bunda Bo'stansaroy ko'chasidagi "Siyob" kanalini (galereya) qurish obyekti to'g'risida to'xtalsak, bu obyekt o'zini tashqi ko'rinishi, betakrorligi va yo'l transport hamda piyodalar xavsiz harakati uchun muhim inshoot sifatida qisqa vaqt ichida bunyod etildi.

Inshootni suv o'tkazgich qismi 6x3 to'g'ri to'rtburchakli galereya: 198.8 p/m: Ko'tarmaning eng baland nuqtasi - 23 metr. Yo'l qismining quvvati - 371 p/m, yo'l qismining eni - 31 metr. Qurilish ishlari boshlangan sana: 2021 yil mart va Foydalanishga topshirildi 2022 yil may. Bunda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

-1,2 metr velosiped yo'laklari va 1,5 metr piyodalar yo'lagi barpo etildi, piyodalarni himoya qilish maqsadida 800 p/m uzunlikda metal baryer to'siqlar o'rnatildi, ko'tarmaning qurilishida 2 300 m/kub maxsus beton, 2495 tonna yirik donali asfaltobeton, 2771 tonna mayda zarrali asfaltobeton va ko'tarmaga 180 ming/metr kub qum-shag'al aralashmasi (GPS) ishlatildi, yo'lning ikki chet qismiga himoya, shovqin kamaytiruvchi balandligi 4,55 metr bo'lgan, 900 metr (ikki tomoni) uzunlikda to'siqlar joylashtirildi. Bu inshootni tasviri 3-rasmda keltirilgan.[3]

3-rasm. Kongress Xoll. Samarqand shahar Bo'stansaroy ko'chasidagi "Siyob" kanalini (galereya) qurish obyekti qurilishi.

Keyingi ikki yil ichida Samarqand shahrida, turizmni rivjlantirish uchun o'rta osiyoda yagona bo'lgan "Boqiy shahar va eshkak eshish ko'li atrofida qurilgan mexmonxonalar majmuasi" Samarqand shahrini ko'rkika ko'rk qo'shib turibdi. Bunga misol qilib "Kongress xoll", "Mexmonxonalar majmuasi binolari" va "Boqiy shahar" larni keltirish mumkin. Bu binolarni umumiy ko'rinishi 3, 4 va 5-rasmlarda keltirilgan:

KONGRESS MARKAZI: Qabul qilish quvvati -3 500 nafar. Bunda quyidagi xonalar qurilgan:Umumiy maydoni - 5970 kv m; 2.Uchrashuvlar xonasi -11 ta; 3. Dam olish xonasi -3 ta; 4. Banket zallari -5 ta, Shundan: Yirik banket zali "Grand Hall" maydoni -3 300 kv m, Banket zallari maydoni -har biri 819 kv.m. 2022 yil avgust foydalanishga topshirildi.

4 - rasm. "Boqiy shahar" Karvon-Saroy

Samarqand shahrining cho'pon ota massivi va Zaravshon daryosini yonida qurilgan "Boqiy shahar" majmuasi tabiiy joylashish o'ri, badiiy-me'moriy kompazitsiyasi, go'zalligi O'rta Osiyoda yagona bo'lib, qadimiy shaharsozlikni yaqqol namunasidir. "BOQIY SHAHAR" majmuasining tasnifi quyidagilardan iborat: 1.Qabul qilish quvvati - 1000 nafar; Umumiy maydoni -7 ga; 2.Galereya- 1 ta; Qadimiy sharqona bozor -1 ta; 3.Hunarmandlar rastalari -50 ta; shundan, 4.Kulolchilik ustaxonasi -3 ta; 5.Temirchilik ustaxonasi -2 ta; 6.Samarqand qog'ozi tayyorlash ustaxonasi -1 ta; 7.Ipak gilamlari to'qish sexi -3 ta; 8.Zargarlik

ustaxonasi - 3 ta; 9.Yog'och uymakorligi ustaxonasi -2 ta; 10.Milliy taomlar restorani - 2ta;

Ispaniyaning yetakchi onlayn nashrlaridan biri – "AVC" sahifasida sharhlovchi Fernando Pastranoning «Markaziy Osiyodagi eng yirik sayyohlik majmuasi dunyoning eng qadimiy shaharlaridan birida bunyod etildi» sarlavhali maqolasi e'lon qilindi. Unda Samarqand shahrining sharqiy qismida, qariyb 260 gektar maydonda uzunligi 2 kilometrda ortiq bo'lgan eshkak eshish kanali bo'yida bunyod etilgan, Markaziy Osiyodagi eng yirik «Silk Road Samarkand» sayyohlik majmuasining imkoniyatlari atroflicha [qalamga olingan](#).

5 -rasm. Boqiy shahar majmuasining umumiy ko'rinishi.

Ta'kidlanganidek, «Ming bir kecha» ertaklaridagi manzaralarni eslatuvchi, O'zbekistonning turli burchaklaridan tarixiy qiyofa va obidalar nusxalarini o'z ichiga olgan «Boqiy shahar» sayyohlik majmuasi sifatida durdonadir. «Agar siz ular bir necha oy oldin qurilganini bilmasangiz, bu qayta tiklangan tarixiy binolar, deb o'ylashingiz aniq», deb yozadi muallif. Bu yerdagi binolarda miloddan avvalgi VII asrga oid Afrosiyob arxeologik yodgorligi devorlaridagi ko'pgina bezak elementlaridan nusxa ko'chirilgan.

«Hozirgi kunda mamlakatga ikki milliondan ortiq sayyoh kelayotgan bo'lsa, ularning deyarli barchasi Samarqandga boradi. O'zbekiston rahbariyati keyingi besh yilda to'qqiz milliondan ortiq sayyohlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda», deb yozadi Fernando Pastrano.⁹

Xulosa. Shaharlar vaqt o'tishi bilan rivojlanish jarayonida jamiyatning talablariga mos ravishda shaklini o'zgartirgan. Shakllangan shahar o'z navbatida, jamiyatning hayot tarzi kuchi bilan aholisi dunyoqarashiga ta'sir etgan. Ijtimoiy va funksional sharoitlar bilan bir qatorda geografik muhit va iqlim ham shahar shakllanishining muhim omiliga aylandi. O'rta Osiyo tabiat qarama-qarshiliklariga to'la bo'lgan keng voha. Qumli sahrolar, gullagan bog'lar va uzumzorlar, tog'larning qorli cho'qqilari, chuqur daralar va cheksiz yashil vodiylar. Uning markaziy qismidan (hozirgi O'zbekiston) qadimdan Yevropani Osiyo bilan, Osiyoni Shimoliy Afrika bilan bog'lovchi karvon yo'llari o'tgan.

O'rta Osiyo tabiat qarama-qarshiliklariga to'la bo'lgan keng voha. Qumli sahrolar, gullagan bog'lar va uzumzorlar, tog'larning qorli cho'qqilari, chuqur daryolar va cheksiz yashil vodiylar. Uning markaziy qismidan (hozirgi O'zbekiston) qadimdan Yevropani Osiyo bilan, Osiyoni Shimoliy Afrika bilan bog'lovchi karvon yo'llari o'tgan. Samarqand esa hamisha o'zining tabiati, ob-havosi, iqlimi va tarixi, arxitekturasi bilan dunyo sayyohlik markazining yuqori o'rinida joy olgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Shukurov G'.Sh., Islomova D. G'. Qurilish fizikasi. Darslik – Samarqand. 2015 y.226.

2. Isamuxamdova D.U., Adilova L.A. «Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi». Darslik. 1-qism., Toshkent, 2009

3. Шукуров, Г., & Ньматоов, Б. (2023). СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕНОБЕТОННОГО КАМНЯ ОТ КОЛИЧЕСТВА СКВОЗНЫХ ЩЕЛЕВИДНЫХ ПУСТОТ В НИХ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(8), 23-26.

4. Гайрат, Ш. Ш., Фозилов, Ф., Гойипов, О., & Рахматов, О. (2017). ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КАМНЯ СО СКВОЗНЫМИ ЩЕЛЕВИДНЫМИ ПУСТОТАМИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-8), 22-26.

5. Gayratovna, I. D., & Lola, K. (2022). SAMARKAND HISTORY AND ARCHITECTURE OF HISTORIC COURTYARD HOUSES.

⁹ file:///C:/Users/USER/Desktop/Konferensiya_

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75